

**APROPRIAÇÃO DOS SÍMBOLOS MODERNISTAS:
REPRESENTAÇÃO DO PALÁCIO DA ALVORADA (1958)
EM CÉDULAS PRODUZIDAS DURANTE O REGIME
MILITAR (1964-1988)**

*Appropriation of modernist symbols: representation of the Palácio da Alvorada (1958)
in banknotes produced during the military regime (1964-1988)*

*Apropiación de los símbolos modernistas: representación del Palácio da Alvorada
(1958) en los billetes producidos durante el régimen militar (1964-1988)*

ALMEIDA, Pedro Paulo Drumond.

pedropaulodrumond@gmail.com

RESUMO

O presente trabalho surge na esteira de investigações realizadas no âmbito do Programa de Educação Tutorial da Escola de Arquitetura da UFMG, com o desafio de compreender as relações estabelecidas pela ditadura com a produção arquitetônica nacional no pós-Brasília. Dentre estas relações, a de apropriação de símbolos e imagens do movimento moderno brasileiro pelo governo militar revela uma série de contradições históricas, políticas e ideológicas trazidas no bojo deste processo. Elencamos a representação do Palácio da Alvorada para ilustrar essas contradições e melhor compreendê-las à luz de análises críticas e históricas da arquitetura moderna brasileira, do projeto político de modernização do país e do processo de escalada do autoritarismo.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Brasília. Ditadura Militar Brasileira.

ABSTRACT

The present work starts among investigations carried out within the scope of the Programa de Educação Tutorial da Escola de Arquitetura da UFMG, with the goal of understanding the relations established by the dictatorship with the national architectural production in the post-Brasília period. Among these relations, the appropriation of symbols and images of the Brazilian modern movement by the military government reveals a series of historical, political and ideological contradictions brought about in the midst of this process. We selected the representation of Palácio da Alvorada to illustrate these contradictions and gain a better understanding of them in the light of critical and historical analysis of modern Brazilian architecture, the political project of modernization of the country and the process of escalation of authoritarianism.

Keywords: Modern Architecture. Brasília. Brazilian Military Dictatorship.

RESUMEN

El presente trabajo surge de investigaciones realizadas en el ámbito del Programa de Educação Tutorial da Escola de Arquitetura da UFMG, con el desafío de comprender las relaciones establecidas por la dictadura con la producción arquitectónica nacional en el período post-Brasília. Entre esas relaciones, la apropiación de símbolos e imágenes del movimiento moderno brasileño por parte del gobierno militar revela una serie de contradicciones históricas, políticas e ideológicas surgidas en medio de ese proceso. Enumeramos la representación del Palácio da Alvorada para ilustrar estas contradicciones y comprenderlas mejor a la luz de análisis críticos e históricos de la arquitectura moderna brasileña, el proyecto político de modernización del país y el proceso de escalada del autoritarismo..

Palabras clave: Arquitectura Moderna. Brasília. Dictadura Militar Brasileña.

APROPRIAÇÃO DOS SÍMBOLOS MODERNISTAS : REPRESENTAÇÃO DO PALÁCIO DA ALVORADA (1958) EM CÉDULAS PRODUZIDAS DURANTE O REGIME MILITAR (1964-1988)

No Brasil, em meados do século XX, a cultura, os valores e as ideologias, compassados pelo projeto modernista, se ligaram ao motor do desenvolvimento nacional e, conseqüentemente, da produção da arquitetura brasileira. O processo de desenvolvimento e progresso nacional efervescente, especialmente durante a década de 1950, concentrou os recursos necessários à execução de um projeto de nação e à plena materialização de seus princípios na arquitetura e no urbanismo de Brasília. Nas formas arquitetônicas e nos documentos urbanísticos, o movimento produziu símbolos a partir de formas que, até hoje, incitam ao observador à percepção de identidade nacional e institucional brasileira, que se conservou através das transformações históricas da sociedade brasileira.

Antes de prosseguir, necessitamos nos debruçar, de forma rápida, sobre o conceito de símbolo para entender sua produção, significação e captura, a partir de momentos elencados neste artigo na história do país. O *Dictionnaire de linguistique*, com tradução de Izidoro Blikstein, traz em resumo, a definição peirceana de símbolo “um símbolo é a notação de uma relação - constante numa cultura dada - entre dois elementos” e completa “ o símbolo procede através do estabelecimento de uma convenção (a balança como o símbolo da justiça)” (BLIKSTEIN, 2006, p. 549) ou seja, símbolos denotam à capacidade de comunicação derivada da transmissão de mensagens através de convenções estabelecidas por certos grupos.

Em conjuntos documentais como a Revista Módulo (1955 - 1986), identificamos diversas vezes a reprodução de elementos de carácter simbólico da modernidade brasileira que surgem no período. Dentre eles, podemos elencar os Pilares do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto, a forma do Congresso Nacional com suas torres e cúpulas, a representação esquemática do Plano Piloto em formato de cruz, dentre outras. Ressignificados pela amplitude do projeto de Brasília, ou seja, da construção de uma nova capital federal para o Brasil, de um novo modo de vida moderno brasileiro, postos como novas representações do Estado Brasileiro, suas instituições e seus conceitos da vida moderna, esses elementos puderam atingir grande potência simbólica. Argumentamos, através deste artigo, que essa potência sobrevive e sujeita-se a um processo de re-apropriação institucional depois do fim dos governos democráticos e da escalada do autoritarismo pós-Golpe Civil Militar de 1965. Para este trabalho, selecionamos as representações do futuro “Palácio Presidencial”, o Palácio da Alvorada.

Para entender a potência alcançada por estes símbolos, recorreremos aos seus meios de representação iniciais e momentos de apropriação: os periódicos de arquitetura e urbanismo do pré-ditadura (em especial a Revista Módulo durante o primeiro intervalo de publicação) e as notas de Cem Cruzeiros e Cem Mil Cruzeiros lançadas durante a ditadura. Vale ressaltar que essa relação ainda se manifesta na atualidade, pois os pilares estão presentes no logo utilizado pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - Novacap no Instagram.

O recorte inicial escolhido, dos periódicos de arquitetura e urbanismo, revela especial potência por ser o primeiro meio de divulgação ampla destes símbolos modernos. Conforme evidenciado pela arquiteta e historiadora Paula Gorenstein Dedecca (2002, p. 2), naquele momento, o meio editorial de livros sobre arquitetura brasileira revelava-se muito incipiente: contava com vinte e dois títulos publicados sobre o tema, com apenas onze editados nacionalmente. Ainda segundo a autora, desde o final da década de 1930, as revistas especializadas revelaram-se o principal veículo de divulgação e de debate público sobre a arquitetura nacional. Ou seja, percebemos que, na contramão da falta de livros, um complexo meio editorial de periódicos se instituiu através de revistas como a Acrópole (publicada de 1938 a 1971), a Habitat (de 1950 a 1965) e a Módulo (de 1955 a 1965 e, novamente, de 1975 à 1986).

O Alvorada na Módulo

A identificação do Palácio da Alvorada como elemento simbólico transpassa a conexão intrínseca do movimento moderno brasileiro com a arquitetura e com um conjunto de valores para o homem moderno, ambos representados em ambiente ilustre. Segundo Dedecca (2017, p. 11) a revista “se tornou uma das mais importantes publicações brasileiras especializadas do período” e impressiona pela “variedade e proeminência de seu corpo diretor e administrativo, contando com figuras como Rodrigo Melo Franco de Andrade, Rubem Braga e Vinicius de Moraes, com destaque para Oscar Niemeyer e Joaquim Cardozo”. Assim, compreende-se por que a Módulo, posicionando-se enquanto meio de divulgação de princípios, ideias e valores Modernos consolidou a força simbólica que o modernismo brasileiro logrou ao fornecer suporte de divulgação para a apresentação, defesa e depuração dos projetos, princípios e ideias que se apresentavam na revista. Entendemos que a produção dessas revistas apresenta um registro do desenvolvimento do ideário modernista na arquitetura e a consolidação de símbolos históricos deste campo. A autora ainda afirma que se pode pensar que os periódicos das décadas de 1940 e 1970 se tornaram veículo importante de leituras históricas sobre arquitetura do período (DEDECCA, 2017). Mais do que isso, cada edição destas revistas guarda grande valor histórico ao compilar um extenso conjunto de imagens e de relatos sobre a arquitetura (significantes e significados) cujas relações se estabeleciam no imaginário coletivo.

Os periódicos de crítica especializada (caso da Módulo) abriam-se enquanto palcos para o desfile de obras da Nova Capital. Segundo o arquiteto Eduardo Pierrotti Rossetti (2014), que analisa a representação da cidade depois do golpe, em seu artigo “Arquitetura brasileira em transe”, Brasília figurou nos periódicos de arquitetura como um projeto de sucesso, vinculado ao empenho de arquitetos e da articulação políticas e sociais desses profissionais. Lembra ainda que, perante o contexto da ditadura, na década de 1980, a cidade surgia como um encontro entre o suposto êxito do passado e um futuro promissor. Assim, colecionamos novos indícios da dimensão do impacto simbólico da cidade e suas representações ao longo da história do país.

No contexto de Brasília, os elementos plásticos amarravam-se à cidade através de suas melhores visadas e pelo diálogo estético estabelecido entre o conjunto dos edifícios institucionais e o urbanismo aplicado. Confluência possibilitada pela aplicação generalizada de princípios adotados pelo modernismo Brasileiro, tais como os descritos pelo Superintendente do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Distrito Federal IPHAN-DF, Carlos Madson Reis, no relatório sobre o plano piloto de Brasília:

Estavam ali, por exemplo, conceitos da cidade jardim, da cidade linear, dos arranjos urbanos do período colonial brasileiro, além de elementos como os amplos terraplenos, as perspectivas barrocas, a monumentalidade e os espaços cerimoniais utilizados por antigas sociedades. Sem negar sua filiação ao Movimento Moderno de Arquitetura e Urbanismo, tal projeto combinava tradição e modernidade, avançando rumo a um urbanismo múltiplo, menos rígido e mais rico. Tudo ali, em consonância com o sítio de sua implantação, tinha coerência, unidade e personalidade (IPHAN et al. 2018, p.8).

Em contrapartida ao contexto urbano favorável à consolidação estética dos elementos construtivos, inciou-se uma esteira de exercícios projetuais realizados por Niemeyer na Novacap, que ocorriam na Módulo antes mesmo do concurso que consagrou o projeto urbano de Lúcio Costa como o Plano Piloto da Capital.

Figuras 1 - A evolução do Palácio da Alvorada em maquetes na Revista Módulo.

Fontes: MÓDULO, 1956 e 1957.

Desde então, a representação do Palácio e seus pilares se vinculava a conceitos modernos: entre as duas imagens do palácio na matéria "Oscar Niemeyer fala sobre a nova capital do Brasil" - publicada antes do concurso - se inseriu uma citação, atribuída ao arquiteto que diz "No projeto do Palácio, por exemplo, procurei encontrar nos apoios da estrutura o elemento plástico que o deverá enriquecer e definir, dando-lhe as características de pureza e dignidade desejadas sem prejuízo de suas funções construtivas" (MÓDULO, 1956, p. 15). Ou seja, já nesta matéria, o arquiteto ressalta a importância simbólica dos elementos plásticos, cuja inserção deveria remeter à "pureza e dignidade", ou seja, uma convenção a se estabelecer sobre o palácio e a arquitetura exercida ali. Ao reapresentar o projeto, o próprio arquiteto indica o aperfeiçoamento do mesmo ao informar que, naquela versão:

Evitamos as soluções recortadas, ricas de forma e elementos construtivos (marquises, balcões, elementos de proteção, cores, materiais, etc.), adotando

um partido compacto e simples, onde a beleza decorresse apenas de suas proporções e da própria estrutura” (MÓDULO, 1957, p. 21).

Mas não só das palavras do arquiteto e das páginas da Módulo nasceram as convenções que compõem o simbolismo associado ao pilar. O governo, ou seja, o contratante das obras de Niemeyer, utilizou-se também desse artifício. Segundo a socióloga Lúcia Lippi Oliveira (2002), desde às campanhas eleitorais, o candidato Juscelino Kubitschek apresentava Brasília como “meta síntese” do planejamento do seu governo e a concretização da utopia da cidade moderna, ou seja, a entrada do Brasil na modernidade. Assim, compreendemos que os projetos divulgados e as fotografias das realizações nos canteiros de obras da cidade forneciam as imagens que comunicavam o Brasil em transformação.

A adoção dos elementos plásticos produzidos em Brasília vinculava-se à narrativa de um projeto político de modernização e difundia-se nacionalmente. Tão logo ocorreu a escolha do projeto vencedor no concurso, imagens do plano foram veiculadas nos principais jornais e revistas do país (como em diversas edições das revistas Brasília e Módulo, em 1957 e nos anos seguintes ao concurso), discutindo os comentários do júri, os princípios elencados para a concepção do projeto vencedor e os demais projetos concorrentes. Segundo Frederico Lauande (2007), Lúcio Costa reforçava o caráter simbólico da cidade:

[...] o projeto para o Plano-Piloto desmente o fato de que o caráter simbólico não deveria fazer parte da cidade moderna. O Congresso Nacional é colocado como elemento articulador entre a Praça dos Três Poderes e o resto da área urbanizada. Para o coroamento dos plenários, Costa utilizou um antigo arquétipo: a mimetização do cosmos através da cúpula, que pode ser encontrada no Panteão Romano, na Catedral de São Pedro, no vaticano ou na descrição de Plutarco ao falar sobre a fundação de Roma, por Rômulo. (LAUANDE, 2007, p. 1)

Consolidada a importância da cidade: arena da vida política nacional, campo de efetivação de um projeto de modernização, cenário de narrativas modernizantes, não espanta a apropriação simbólica do palácio presidencial. Ressalta-se frequentemente seu grau de importância para a representação do Estado brasileiro, no âmbito nacional e internacional. Como ilustração clara dessa apropriação, podemos identificar, nas páginas da primeira edição da Revista Brasília, editada pela Novacap, o conjunto de princípios e valores modernos institucionalmente vinculados ao projeto:

Raramente se terá projetado, na longa história da arquitetura, uma obra como esta que, sendo suntuosa, como deve ser um Palácio Presidencial, tenha também atingido um nível poético e uma dignidade plástica tão acentuados [...] o que tudo torna esse projeto uma das mais inconfundíveis contribuições brasileiras à caracterização estilística de nossa época. (BRASÍLIA, 1957, p. 10 -11).

A apropriação deste simbolismo emerge na atualidade, com uma consulta rápida à página oficial da Novacap, podemos acessar o Instagram oficial da companhia, cujo logotipo é, ainda hoje, a silhueta em forma de diamante dos pilares do Palácio da Alvorada. Assim, cresce a necessidade de compreender a história destes símbolos de forma diacrônica, ou seja, compreender os acontecimentos históricos e estabelecer uma narrativa de acordo com sua evolução no tempo depois de Brasília. Para tal, a representação do Palácio da Alvorada, mais tarde utilizada pelo Regime Militar, estabelece-se com vistas a analisar criticamente a adoção destes símbolos, uma vez que o mesmo setor que consolidou ditos símbolos (as revistas de arquitetura e urbanismo), se tornou alvo do processo repressivo.

O Governo Autoritário

O processo histórico que culmina no estabelecimento de um governo autoritário deriva de uma complexa reação em respostas às transformações estruturantes introduzidas na sociedade brasileira em meados do século XX. Estas transformações, uma série de mudanças políticas e estruturais se desdobraram em avanços sociais e econômicos significativos, que por sua vez, culminaram em processos reacionários que, contraditoriamente, cooptaram grande parte da população e dos grupos beneficiados por estas mudanças. Segundo a historiadora Carla Anastasia (2002), as transformações que culminaram no golpe de 1964 iniciaram-se nos anos 1930/1940 com a adoção de novas políticas de proteção tarifária, desoneração de bens e equipamentos industriais e políticas de crédito para a indústria, dentre outras medidas que permitiram ao Estado controlar fatores produtivos em setores estratégicos para a industrialização do Brasil. Complementarmente, a autora demonstra que as medidas não se limitavam puramente ao fortalecimento industrial, mas também uma apropriada regulação das relações de trabalho. Demonstra também que o Estado investiu no desenvolvimento das indústrias de base, da fundação do BNDE em 1952, do Banco Nordeste do Brasil em 1953, para o financiamento de atividades econômicas, e da Petrobrás em 1953, com exclusividade na exploração petroleira, como evidências da preocupação do governo Vargas com a consolidação de uma infraestrutura industrial no país (ANASTASIA, 2002, p. 20 e 21.)

Com o governo Kubitschek (1956-1961), a agenda econômica experimentou uma mudança de viés, pautada pelo crescimento acelerado, vinculado à uma maior internacionalização da economia, abertura aos capitais estrangeiros e priorização do setor industrial de bens de consumo duráveis (ANASTASIA, 2002, p. 25). O presidente introduziu e executou esse planejamento econômico através do Plano de Metas, que culminou na “meta síntese”: Brasília, que materializa (e por conseguinte, suas obras plásticas simbolizavam) a nova concepção da vida do homem na cidade moderna.

Na esteira dessas transformações - de cunho notavelmente progressista e desenvolvimentista - os movimentos de cunho reacionário se intensificaram. O historiador Rodrigo Patto de Sá Motta (2002), argumenta que o quinquênio do governo JK correspondeu ao período de intensificação das ações dos grupos conservadores de direita, em continuidade ao processo de crise instaurada desde o final do governo Vargas. O historiador entende que, para os conservadores da época, as mudanças associadas à modernidade implicaram a destruição da “boa sociedade” baseada nas leis de Deus e da natureza. Grupos como a Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP), liderada por Plínio Corrêa de Oliveira consolidava seu poder através de um arcabouço simbólico derivados de símbolos medievais (como o leão em sua bandeira) e do reforço aos valores católicos em oposição à adoção de símbolos e ideários modernos pelo governo.

Segundo o historiador, o governo JK foi marcado por um crescimento na influência da esquerda e por uma “semi-legalidade” de movimentos de esquerda e do próprio Partido Comunista Brasileiro - PCB. Tal fator, pode explicar o fortalecimento dos grupos conservadores e da direita, que mesmo em seus matizes liberais, flerta com o conservadorismo à medida que absorve o medo da ameaça comunista no Brasil. A introdução destes movimentos na sociedade brasileira e os elos que se estabeleceram entre eles e setores da sociedade civil e do Estado, como as igrejas, as altas patentes do exército e a mídia, criou as interfaces necessárias para a rápida escalada militar e o Golpe Civil

Militar, impetrado em 1964. A violência decorrente dessa escalada, arrasou o campo dos editoriais de arquitetura. Tanto a Revista Módulo, quanto o arquiteto Niemeyer, se viram alvos de ações repressivas: em 1964, ocorreu a invasão do escritório do arquiteto, notavelmente comunista, no Rio de Janeiro por agentes da ditadura (ABI, 2013). Conforme o livro de memórias do arquiteto, o escritório invadido era o mesmo em que instalou o funcionamento da revista (NIEMEYER, 1998).

Deste processo histórico emergiram efeitos nefastos que se manifestaram em toda a substância do campo editorial brasileiro. A determinação do regime em censurar tal campo editorial, (re)produtor dos símbolos modernistas, indica a importância do setor enquanto arena de construção simbólica nas disputas ideológicas e políticas da época. Defronta a contradição da apropriação dos símbolos modernos por um regime que se consolidou a partir de movimentos conservadores reacionários à própria modernização.

A apropriação dos símbolos do modernismo

Para entender melhor o processo de apropriação de símbolos, a obra do historiador britânico Eric Hobsbawm (2013) lança luz sobre a relação contraditória estabelecida entre os regimes autoritários e a identidade cultural que legitima sua existência. O historiador, ao analisar os conflitos, transformações e objetos artísticos de seu continente (incluídos aí os objetos arquitetônicos), trata da identidade cultural e coletiva ao suscitar a noção de pertencimento simultâneo de uma pessoa e de diversas coletividades. Nota-se uma correlação entre o caso europeu e o brasileiro, especialmente quando se leva em conta o projeto autoritário de consolidação de uma identidade nacional através do esforço de integração nacional promovido pelo regime. Não à toa, a arquitetura monumental produzida na Nova Capital transformou-se em símbolo da identidade cultural do Brasil que se fez moderno. A criação de um símbolo como o do pilar do Palácio da Alvorada e sua adoção em peças institucionais, a partir da segunda metade da década de 1960, revela-se faceta da cooptação exercida pelo Estado Brasileiro.

Na sua condição autoritária, o Estado do Regime Militar consolidou os símbolos de identidade cultural e, simultaneamente, reprimiu interpretações destes símbolos que rivalizavam com a narrativa dominante: o fechamento da Módulo e demais revistas do movimento moderno é exemplo inequívoco deste processo. Esse tipo de Estado aponta para a alcunha de um estado autoritário e mantém sob seu controle todo o poder e as comunicações, impondo aos cidadãos crenças dominantes (Hobsbawm 2013). Nota-se essa tendência no caso brasileiro, quando institucionalizada, em um contexto autoritário, a omitir das complexidades socioespaciais, de classe e políticas, diminuindo, em muito, a qualidade e pluralidade das informações divulgadas no país.

Necessita-se compreender, também, o porquê do Estado se debruçar tão fortemente sobre o domínio da produção de símbolos e, no caso deste trabalho, em especial de símbolos vinculados à arquitetura. Para Hobsbawm, “o poder” precisa da arte e a instrumentaliza de maneira a garantir a manutenção e legitimação do poder. O historiador define as funções pelas quais o poder instrumentaliza a arte:

Há três demandas básicas que o poder costuma fazer à arte [...]. A primeira delas é demonstrar a glória e o triunfo do próprio poder [...]. A segunda grande função da arte era organizar o poder como drama público, e, com a democratização da

política, o poder se tornou cada vez mais teatro público, com o povo como plateia e - esta foi a inovação específica da era dos ditadores - como participantes organizados. A construção das amplas avenidas processionais retilíneas para exibição política secular pertence essencialmente ao século XIX [...]. Um terceiro serviço que a arte poderia prestar ao poder era educacional ou propagandístico: ela poderia ensinar, informar e inculcar o sistema de valores do Estado [...]. As ditaduras não inovaram nessa área, exceto banindo vozes dissidentes e tornando compulsória a ortodoxia estatal. (HOBBSAWM, 2013, p. 269 e 270)

Traçando um paralelo com esquema estabelecido pelo historiador, compreendemos que, no pós 1964, o Estado Autoritário buscou estabelecer uma narrativa própria para a identidade coletiva nacional, para isso apropriou-se da narrativa do progresso, da “glória” e do “triunfo”, junto dos símbolos modernistas. Em sua faceta ditatorial, o Estado demandaria a veiculação exclusiva “de valores do Estado” e, daí, emergiu o ímpeto da ditadura em reprimir vozes que concorriam com estes valores.

Figuras 2 - Comparativo de verso e anverso das nota de Cem Cruzeiros (1970 a 1987) e Cem Mil Cruzeiros (1985 a 1990)

Disponível em: <https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/cedulasemitidas>. Acesso em: 26 mar 2023.

A veiculação de símbolos da arquitetura continuou ocorrendo, mas majoritariamente, através de mídias oficiais. A título de exemplo, podemos trazer as notas de Cem e Cem Mil Cruzeiros, dos anos de 1970 e 1985 respectivamente. Potencializado pela importância simbólica do número cem, o uso das figuras arquitetônicas de Brasília nas notas denota o grau de importância e valor estratégico desses símbolos para o governo ditatorial da época. Na nota de Cem Cruzeiros, o anverso mostra a efígie do Marechal Floriano Peixoto, que simboliza a valorização do militarismo e do conservadorismo contraditoriamente vinculada ao seu reverso, que ostenta a figura do Congresso Nacional, símbolo que remete à “democracia” e à política nacional progressista dos governos anteriores, a partir de uma perspectiva monumental da obra da autoria de Oscar Niemeyer (um arquiteto comunista).

Na segunda nota, de Cem Mil Cruzeiros, retomam-se os símbolos democráticos e modernos em nova peça gráfica do regime ditatorial. O anverso carregava a efígie de Juscelino Kubitschek (a emissão da nota se deu, pela primeira vez no nono ano após a morte do ex-presidente) e associava o mesmo à figuras representativas do avanço industrial. O reverso se compunha em torno de uma

sobreposição de obras de Niemeyer para Brasília: novamente trazia o Congresso Nacional, ressaltando a “democracia” e a política nacional. Representava também o “Catetinho”, esforço em ressaltar o ímpeto construtor da cidade e da modernização. Finalmente, retornamos ao Palácio da Alvorada que, em perspectiva, ostenta seus pilares em forma de diamante. O uso do símbolo, o palácio presidencial, liga-se novamente à figura do Presidente Juscelino, ambos representados na mesma peça gráfica. A socióloga Lúcia Lippi Oliveira (2002) afirma que, neste período, ao fim da ditadura militar surge o mito JK, uma espécie de revisionismo histórico que remete à nostalgia e aos “bons tempos”. A autora indica que isso já se via na homenagem da cédula de Cr \$100.000,00 e associava-o como símbolo de um ideário em recuperação: “Como meta síntese do governo, Brasília seria a concretização da utopia de uma cidade moderna, símbolo do povo e da nova sociedade JK seria então apresentado como o ideal do homem empreendedor, empenhado na construção de um país urbano e moderno” (Oliveira, 2002, p.32). Evidenciamos que tal processo denota uma recomposição dos símbolos derivados de Brasília, uma vez que apropriação exercida pelo regime se dá além da mera representação iconográfica da arquitetura institucional, mas remete à um arcabouço de conceitos que vão do progresso desenvolvimentista, à valores estéticos modernos e chegam até à memória do Presidente falecido.

Para mais, compreender o valor almejado pelo governo militar quando da apropriação destes símbolos perpassa compreender seu papel na realização do projeto modernista. Conceitos como o moderno, o novo e o futuro compõem a ideia de utopia no Brasil (Oliveira, 2002). O Modernismo utilizou destes símbolos para a apresentação de seus feitos e conceituação do seu movimento. A potência trazida pelos símbolos deriva da sua associação com a realização de Brasília, o grande evento que abastecia a ideia de que o futuro havia chegado, ou seja, a narrativa utópica das décadas anteriores encontrou materialização na cidade. Assim, o simbolismo da arquitetura da cidade tornou-se capaz de transmitir, em parte, a potência destes conceitos que continuaram a permear as utopias do Brasil. A partir daí que inferimos que a apropriação destes símbolos pelo aparato estatal mostrava-se estratégica do ponto de vista de sua legitimação enquanto Estado. Basta lembrar que a vinculação das imagens da arquitetura de Niemeyer em Brasília deu-se já na cédula de cem cruzeiros de 1970, durante os Anos de Chumbo. Naquele momento, em que a figura do Congresso apareceu vinculada ao Marechal Floriano Peixoto na cédula de cem cruzeiros, Niemeyer encontrava-se no exílio, mesmo que detivesse a autoria da obra que estampava a nota de maior valor em seu país.

Considerações Finais

A reprodução corrente destes símbolos da arquitetura evidencia sua potência, especialmente no meio institucional, para a afirmação e legitimação do Estado Brasileiro e a permanência de suas instituições na contemporaneidade, perpassadas por contradições e complexidades históricas que devem ser evidenciadas e confrontadas coletivamente. Para tal, consideramos que, evidenciado o valor histórico de símbolos modernos, como o Palácio da Alvorada, o trabalho enseja a preservação dos mesmos e a recuperação de suas histórias, contadas e recontadas a partir da pluralidade de momentos históricos perpassados pelo seu uso. A reinterpretação e a recuperação dos símbolos da arquitetura moderna brasileira, para além da evidenciação do fato histórico do autoritarismo vivido pela sociedade brasileira, permitirá a recuperação da memória da resistência, pautada pela busca

à democracia e às utopias, mesmo durante os momentos de maior acirramento do conservadorismo brasileiro. Assim, a compreensão histórica traz em seu bojo novos conceitos e ideias que atribuem uma nova tônica para estes símbolos na memória contemporânea, de modo que seu estudo possa contribuir para a consolidação da democracia brasileira a partir de suas profundas raízes históricas.

REFERÊNCIAS

ABI. **O Brasil perde o humanista Niemeyer**. Rio de Janeiro: 2013-ABI, 2012. Disponível em <http://www.abi.org.br/o-brasil-perde-o-humanista-niemeyer/> . Último acesso em 26/05/2023.

ANASTASIA, Carla Maria Junho. **De Drummond a Rodrigues: venturas e desventuras dos brasileiros no governo JK**. Em Anos JK : margens da modernidade, organizador Wander Melo Miranda. São Paulo : Imprensa Oficial ; Rio de Janeiro : Casa de Lucio Costa, 2002.

BLIKSTEIN, Izidoro. **Dictionnaire de linguistique**. São Paulo: Cultrix, 2006 DEDECCA, Paula Gorenstein. **Sociabilidade, crítica e posição: o meio arquitetônico, as revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965)**. São Paulo: PUC-RIO, 2016. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/32491/32491.PDF> . Último acesso em 26/05/2023.

EDITORIAL. **Revista Módulo, ano 3, número 7, p. 20 a 27**. Rio de Janeiro: Módulo, 1957.

HOBBSAWM, Eric. **Tempos fraturados : cultura e sociedade no século XX**. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

IPHAN, et. al. **Relatório do Plano Piloto de Brasília**. Brasília: IPHAN, 2018. Disponível em [http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/lucio costa miolo 2018 reimpressao .pdf](http://portal.iphan.gov.br/uploads/publicacao/lucio%20costa%20miolo%202018%20reimpressao.pdf) . Último acesso em 26/05/2023.

LUANDE, Francisco. **O projeto para o Plano-piloto e o pensamento de Lúcio Costa**. Arqutextos. 2000–2023 Vitruvius: Arqutextos, 2007. Disponível em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqutextos/08.087/223> . Último acesso em: 26/05/2023.

MENDES, José Guilherme. **Revista Módulo, ano 2, número 6, p. 08 a 27**. Rio de Janeiro: Módulo, 1956.

MINDLIN, Henrique. **Arquitetura Moderna no Brasil. (Lauro Cavalcanti, org.)**. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.

NOVACAP. **Revista Brasília [n.1]**. Arquivo Público do Distrito Federal. Brasília: Novacap, 1957. <https://www.arpdf.df.gov.br/revista-brasilia/> .

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. **Tempos de JK : a construção do futuro e a preservação do passado**. Em Anos JK : margens da modernidade, organizador Wander Melo Miranda. São Paulo : Imprensa Oficial ; Rio de Janeiro : Casa de Lucio Costa, 2002.

PATTO SÁ, Rodrigo. **Em Guarda Contra o Perigo Vermelho: O Anticomunismo no Brasil (1917-1964)**. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, 2000.

PATTO SÁ, Rodrigo. **Uma outra face dos anos JK: mobilizações de direita**. Em Anos JK : margens da modernidade, organizador Wander Melo Miranda. São Paulo : Imprensa Oficial ; Rio de Janeiro : Casa de Lucio Costa, 2002.

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **1964-85 - Arquitetura brasileira em transe**. Vitruvius: Arqutextos, 2014. Disponível em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arqutextos/14.167/5183> . Último acesso em: 26/05/2023.